

Merkblatt

Fördermöglichkeiten für Projektvorhaben

Einen ersten Überblick zu Fördermöglichkeiten, die Sie für Ihre Projektvorhaben durchsuchen können, finden Sie unter den folgenden Links: Die Förderdatenbank des Bundes bietet einen aktuellen Überblick über die **Förderprogramme des Bundes, der Länder und der Europäischen Union**. Filtermöglichkeiten und Suchanfragen erleichtern das Finden des passenden Förderprogramms. [HIER](#).

Speziell auf die Förderung von Fachhochschulen abzielende Fördermöglichkeiten finden Sie über das **Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)**. Der Fokus liegt auf anwendungsorientierter, praxisnaher Forschung. Genauere Informationen [HIER](#).

Die **Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)** ist die zentrale Forschungsförderungseinrichtung in Deutschland. Sie unterstützt die nicht nur wissenschaftliche Forschung in allen Disziplinen, sondern finanziert auch unterschiedliche Maßnahmen zur Unterstützung von Forschenden. Ausführliche Informationen, auch zu Förderbedingungen und DFG-Maßgaben finden Sie [HIER](#).

Der **Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)** unterstützt bei Auslandsaufenthalten von Studierenden und Wissenschaftlern sowie bei Kooperationsprojekten im internationalen Kontext. Weitere Angebote und genauere Informationen finden Sie [HIER](#).

Viele **Stiftungen** bieten unterschiedliche Förderungen an. Einen guten Überblick zu den verschiedenen Programmen liefert das deutsche Stiftungszentrum. Weiterführende Informationen zur Förderung durch Stiftungen finden Sie [HIER](#).

Die **Europäische Union (EU)** fördert Forschung und Innovation durch verschiedene Programme wie Horizont Europa und Erasmus+. Die Förderung zielt darauf ab, den wissenschaftlichen Fortschritt in der EU zu beschleunigen und die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Einzelne Programme sind sehr umfangreich und beinhalten unterschiedlichste Themenkomplexe. Einen Überblick über alle Themen finden sich [HIER](#).

Merkblatt

Fördermöglichkeiten für Projektvorhaben

Einen umfangreichen Überblick über die Forschungslandschaft der Europäischen Kommission gibt Ihnen die [KoWi - die Kooperationsstelle EU der Wissenschaftsorganisationen](#).

Die Servicestelle für **Elektronische Forschungsförderinformationen (ELFI)** stellt eine Datenbank mit umfassenden Informationen zur Forschungsförderung im deutschsprachigen Raum zur Verfügung. Sie bündelt eine aktuelle Materialsammlung über Programme für verschiedene Zielgruppen, wie Wissenschaftler, Forschungsreferenten, Studierende oder Unternehmen. Die Datenbank und weitere Informationen finden Sie [HIER](#).

Für einen Einstieg in die Forschungsförderung bietet sich ggf. auch die Förderberatung des Bundes an. Dort finden Sie Unterstützung bei der Auswahl eines passenden Förderprogramms für Ihr geplantes Vorhaben und alles, was es grundsätzlich zu beachten gilt. Auch Infoveranstaltungen, Webinare und Workshops werden angeboten. Weiteres unter [Förderberatung Bund](#).

Außerdem stehen Ihnen die Verwaltung der Hochschule Nordhausen, insbesondere das [Referat Forschung und Wissenschaftstransfer \(Referat FuT\)](#) und das [Transferwerk](#) bei allen Fragen gern unterstützend zur Seite.